

Kür-Araz ovalığında ilin iqlim fəsilləri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17931971>

Cəmilə Nemət qızı Əhmədova

Böyük elmi işçi, Elm və Təhsil Nazirliyi, Coğrafiya İnstitutu, Azərbaycan

E-mail: cemile.ahmedova.geoph@gmail.com

https://orcid.org/0009-0001-6471-3275

Fəridə Ziyad qızı Talibova

Kiçik elmi işçi,

Elm və Təhsil Nazirliyi, Coğrafiya İnstitutu, Azərbaycan

E-mail: feride.talibova@mail.ru

https://orcid.org/0009-0005-9539-7454

Xülasə: Məqalə iqlim dəyişmələri şəraitində Kür-Araz ovalığı ərazisində iqlimin istiləşməsinin ilin iqlim fəsillərinə təsirinin tədqiqinə həsr edilmişdir. 1961-1990-cı illəri əhatə edən dövrə (baza dövrü) müqaisədə son onilliklərdə (1991-2023-cü illər) iqlim fəsillərinin başlama tarixləri və davamiyyətləri nəzərə çarpacaq dərəcədə dəyişib. Yazın və yayın gəlişi baza dövrü ilə müqaisədə xeyli tezləşib, payızın və qışın gəlişi isə gecikib. İlin iqlim yazı və yayının başlanması baza dövrü ilə müqaisədə xeyli tezləşib, payızın və qışın gəlişi isə gecikib. İqlim yazı və yayının davamiyyəti uzanmışdır. Payız fəsli əksər ərazilərdə qızsalsa da, Yevlax, Hacıqabul, Beyləqanda 1-3 gün uzanıb. İqlimin istiləşməsi, şaxtalı və ayazlı günlərin azalması nəticəsində çoxillik orta iqlim qış fəslinin davamiyyəti xeyli qısalmış, ovalığın sahilyanı ərazilərində isə demək olar ki, aradan qalxmışdır.

Açar sözlər: *iqlim dəyişmələri, havanın temperaturu, iqlim fəsilləri, iqlim fəsillərinin başlama tarixləri, iqlim fəsillərinin davamiyyəti*

Climatic seasons of the year in the Kura-Araz lowland

Abstract: The article studies the influence of climate warming on the climatic seasons of the year on the territory of Kura-Araz lowland in the conditions of climate change. In comparison with 1961-1990 (base period), in the last decade (1991-2023) dates of beginning and duration of the climatic seasons have changed in the large degree. The beginning of spring and summer in comparison with the base period significantly accelerated, but autumn and winter delayed. The duration of the climatic spring and summer season increased. Autumn became shorter in the most territories but prolonged for 1-3 days in Yevlakh, Hajikabul, Beylagan. As a result of climate warming and decrease of windy and frosty days, the duration of annual average climatic winter season has significantly shortened and in the coastal territories of Kura-Araz lowland, we can say that has gone.

Keywords: *climate change, air temperature, climatic seasons, dates of the beginning of the climatic seasons, duration of the climatic seasons*

Giriş

İlin fəsilləri il ərzində müəyyən iqlim şəraiti və təbiət hadisələri ilə xarakterizə olunan dövrləridir. Kənd təsərrüfatında, turizmin təşkilində və bir çox digər sahələrdə işlərin düzgün və səmərəli təşkilində iqlim fəsillərinin düzgün müəyyən edilməsinin böyük əhəmiyyəti vardır. İqlim dəyişmələrinin təsirlərini yumşaltmaq üçün milli və regional uyğunlaşma strategiyalarının hazırlanmasında belə tədqiqatlara ehtiyac var.

Müxtəlif enliklər və bölgələr üçün iqlim fəsilləri və onların müddəti fərqlidir. Ayır-ayrı illərdə eyni iqlim mövsümü fərqli vaxtlarda başlayır və bitir. İqlim mövsümünün başlanğıcı və sonu adətən orta gündəlik havanın temperaturunun müəyyən hədlərdən davamlı keçid tarixləri ilə, eləcə də iqlim rejiminin digər əhəmiyyətli təzahürləri ilə, məsələn, yaz şaxtalarının bitməsi, qar örtüyünün yaranması və əriməsi tarixləri və s. ilə müəyyən edilir.

İlin fəsillər üzrə dəyişməsinə, iqlim fəsillərinin sərhədlərinin müəyyən edilməsinə vahid yanaşma mövcud deyil. N.N.Qalaxov fəsillərin quruluşuna bütün iqlimyaradıcı amillərin dinamikasının yekunu kimi baxmaqla təbii sərhədləri daxilində təbii proseslərin inkişafının mövsümi ritmlərini müəyyən etmək üçün iqlim yaradan amillərin və hadisələrin dinamikasının sinxron təhlili ilə meteoroloji elementlərin gündəlik çoxillik gedişatının təhlilini nəzərdə tutan kompleks-genetik metod təklif edirdi

[Галахов, 1952]. Y.M. İliçeva və L.A.Çubukov iqlim fəsillərini təyin edən zaman atmosfer sirkulyasiyası, radiasiya hava sinifləri və digər meteoroloji amillərin kompleksini əsas tuturdular [Ильичева, 1969: s. 269]. Bəzi müəlliflər isə fəsillər arasındakı sərhədləri müəyyən etmək üçün konkret iqlim göstəricilərinin orta uzunmüddətli məlumatlarından istifadə edilən üsulları təklif ediblər [Лебедев, Писарева, 1956: s. 68]. N.A.Lebedev və Q.N.Pisaryev, həmçinin Mərkəzi Asiya və Cənubi Qafqaz üçün yay mövsümünün sərhəddini müəyyən edərkən daha yüksək termik həddlər təklif ediblər. Bununla belə, bu üsullardan hansının daha üstün olduğuna dair hələlik vahid fikir yoxdur.

Respublikamızda ilin iqlim fəsillərinin sərhədlərinin bir dağlıq ölkə kimi təyin olunmasının metodikası aqroiqlimşünaslıq nöqtəyi-nəzərindən Ə.C.Əyyubov tərəfindən öyrənilmişdir. Bu metodikaya əsasən düzənlik və dağətəyi rayonlarda təbii iqlim fəsillərini sərhədlərini müəyyən etmək üçün havanın temperaturu və hava tipləri əsas göstərici kimi qəbul etmiş, dağlıq ərazilərdə isə bu iki amildən əlavə qar örtüyünün yaranma və ərimə tarixlərindən istifadə edilmiş, həmçinin bəzi bitkilərin inkişaf mərhələləri və torpaqda gedən bioloji fəaliyyət kimi göstəricilərdən istifadə olunmuşdur [Эюбов, 1968; Azərbaycanın aqroiqlim atlası, 1992: s. 78].

Material və metod

Bu tədqiqat işində 1961-2023-cü illərin 8: Göyçay (107 m), Biləsuvar (75 m), Beyləqan (62 m), Yevlax (13 m), Zərdab (-5m), Kürdəmir (-7 m), Hacıqabul (Qazıməmməd, -7 m), Neftçala (-24 m) hidrometeoroloji stansiyalarında (şəkil 1) havanın temperaturu üzərində 1961-2023-cü illər üzrə olan müşahidə materiallarından istifadə edilmişdir.

Kür-Araz ovalığında iqlim fəsillərini tədqiq edərkən Ə.C.Əyyubovun metodundan istifadə edilmişdir. Bu metoda əsasən yaz fəslinin başlanması düzən və dağətəyi ərazilərdə havanın orta sutkalıq temperaturunun 5 °C-dən yuxarı sabit keçid tarixi, yayın başlanması temperaturun 17,5 °C-dən yuxarı davamlı keçid tarixi, payızın başlanması temperaturun 17,5 °C-dən aşağı sabit keçid tarixi, qışın başlanması isə 5°C-dən aşağı temperaturdan davamlı keçid tarixinə görə müəyyənləşdirilir [Əyyubov, 1984: s. 21].

Şəkil 1. Kür-Araz ovalığında meteoroloji stansiyalar

Ərazidə iqlimdə baş verən istiləşmənin iqlim fəsillərinə təsirini müqayisə və təhlil etmək üçün 2 dövr ayrılmışdır:

- ✓ I - dövr 1961-1990-cı illər (baza dövrü);
- ✓ II dövr – 1991-2023-cü illər.

Məlumatların işlənməsində riyazi-statistik, qrafiki, müqayisə metodlarından istifadə edilmişdir. Tədqiq olunan ərazidə iqlimin istiləşməsi nəticəsində 1961-1990 və 1991-2023-cü illər dövründə ovalıqda yerləşən 8 məntəqə üzrə orta aylıq temperaturlar əsasında histoqramlar tərtib edilmiş və ilin iqlim fəsillərinin başlama tarixləri və hər bir fəslin davamiyyəti müəyyən edilmişdir.

Təhlil və müzakirə

İqlim dəyişmələri fonunda ölkəmizin ərazisində iqlimin istiləşməsi baş verməkdədir, lakin ayrı-ayrı bölgələrdə iqlimin istiləşməsi göstəriciləri fərqlidir [Səfərov, 2011: s.175]. Kür-Araz ovalığında 1961-1990-cı illərlə müqayisədə 1991-2016-cı illər dövründə havanın çoxillik orta temperatur kəmiyyətlərində 0,6-0,9 °C temperatur artımı müşahidə edilmişdir [Hüseynov, 2020: s. 82]. 2001-2023-cü illər ərzində Aran bölgəsində orta çoxillik temperatur anomaliyası müsbət 1,0°C olmuşdur (1971-

2000-ci illərlə müqayisədə) və bu dövrdə ən yüksək anomaliya 2012-ci ildə Zərdab məntəqəsində 6,7°C qeyd edilmişdir [Initial National Adaptation Plan, 2024: s. 28].

Ümumdünya Meteorologiya Təşkilatının (WMO) hesabatına əsasən, qlobal temperaturun növbəti beş il ərzində rekord səviyyədə qalacağı və ya ona yaxın olacağı, iqlim risklərini artıracağı ehtimal edilir. 2025-2029-cu illər arasında hər il üçün orta illik qlobal temperaturun 1850-1900-cü illərin orta göstəricisindən 1,2°C ilə 1,9°C arasında yüksək olacağı proqnozlaşdırılır [WMO, 2024: s. 2]. Azərbaycan ərazisində, o cümlədən Kür-Araz ovalığında da iqlimin istiləşməsi gözlənilir [Fourth National Communication, 2021: s. 213-219]. Bu da, şübhəsiz ki, Azərbaycan Respublikasının ərazisində, o cümlədən həm təbii, həm də artan antropogen təsirlərə məruz qalan Kür-Araz ovalığında ilin təbii iqlim fəsilələrinin məkan-zaman xüsusiyyətlərinin dəyişməsində özünü göstərəcək. Ona görə də, iqlim fəsilələrinin öyrənilməsi hazırda xüsusi elmi və praktiki maraq kəsb edir.

Bu araşdırmada Kür-Araz ovalığında müasir iqlim dəyişmələri ilin təbii mövsümi ritmləri (iqlim fəsilləri) baxımından nəzərdən keçirilib. Kür-Araz ovalığında müasir iqlim dəyişmələri iqlim fəsilələrinin sərhədlərinin və davamiyyətinin dəyişməsinə səbəb olmuşdur (cədvəl).

Yaz fəslilərinin keçid mövsümü olmaqla, başlanğıcı qış mövsümünün sonunu müəyyən edən meyar uyğundur. Yaz mövsümünün sonu orta gündəlik hava temperaturunun 17,5° C-dən yuxarı davamlı keçid tarixinə uyğun gəlir. Baza dövrü ilə müqayisədə ikinci dövrdə (1991-2023-cü illər) yaz fəslilərinin erkən başlayır (əksər ərazidə 10-14 gün, Göyçayda 4 gün, Biləsuvar da 18 gün) və nisbətən tez yay mövsümünə keçir (2-5 gün). Nəticədə yaz fəslilərinin davamiyyəti övalığın əksər hissəsində 7-16 gün uzanıb.

Ərazidə yay illik dövrün ən uzun fəsilidir. Yayın başlanğıcı orta gündəlik hava temperaturunun 17,5°C-dən yuxarı davamlı keçidinə, sonu isə payızın başlanmasını müəyyən edən 17,5°C-dən aşağı sabit keçidinə uyğun gəlir. İqlimin istiləşməsi ilə bağlı iqlim yayı nisbətən erkən başlayıb, payızda 4-8 gün gec bitməklə davamiyyəti xeyli – 7-13 gün artıb (şəkil 2-3).

Payız yaydan qışa keçid iqlim mövsümüdür. Payızın başlanğıcı temperaturun 17,5°C-dən davamlı azalması tarixi hesab edilir. Payızın sonu, qışın başlanması havanın orta sutkalıq temperaturunun 5°C-dən aşağı temperaturdan davamlı keçid tarixinə əsasən müəyyən edilir. Birinci dövr ilə müqayisədə yay mövsümünün daha davamlı olması ilə bağlı son 30 ildə payız fəslilərinin 4-8 gün gec başlayır. Payızdan qışa keçid də 1-9 gün gecikir. Yaz və yaydan fərqli olaraq iqlim payızı bəzi ərazilərdə 1-3 gün uzanıb (Beyləqan, Hacıqabul), digər yerlərdə isə 4-7 gün qısalıb (Göyçay, Kürdəmir, Zərdab, Biləsuvar).

Kür-Araz ovalığında orta illik hava temperaturunun artması ilə müşahidə edilən iqlim dəyişmələri şaxta və ayazların çoxillik dövr ərzində daha az təkrarlanmasına səbəb olmuşdur [Hacıyev, 2024: s. 23]. Nəticədə, baza dövrü ilə müqayisədə iqlim qış fəslilərinin daha gec başlayıb, yaz fəslilərinin keçidi isə 4-18 gün daha erkən olmaqla davamiyyəti əksər ərazidə 5-23 gün azalmışdır.

Cədvəl 1: Kür-Araz ovalığında iqlim fəsilələrinin başlanma tarixləri və davamiyyəti

Məntəqələr	Dövrələr	Fəsilələrin başlanma tarixləri				Fəsilələrin davamiyyəti, gün ilə			
		Qış	Yaz	Yay	Payız	Qış	Yaz	Yay	Payız
Yevlax	1961-1990-cı illər	15.XII	22.II	03.V	06.X	69	70	156	70
	1991-2023-cü illər	20.XII	10.II	30.IV	10.X	52	79	163	71
Göyçay	1961-1990-cı illər	16.XII	22.II	06.V	04.X	68	73	151	73
	1991-2023-cü illər	17.XII	18.II	02.V	09.X	63	73	160	69
Kürdəmir	1961-1990-cı illər	13.XII	23.II	03.V	5.X	72	69	155	69
	1991-2023-cü illər	14.XII	12.II	30.IV	13.X	60	77	166	62
Zərdab	1961-1990-cı illər	15.XII	21.II	03.V	4.X	68	71	154	72
	1991-2023-cü illər	17.XII	09.II	30.IV	12.X	54	80	165	66
Hacıqabul	1961-1990-cı illər	15.XII	22.II	04.V	08.X	69	71	157	68
	1991-2023-cü illər	24.XII	12.II	01.V	14.X	50	78	166	71
Beyləqan	1961-1990-cı illər	15.XII	25.II	07.V	03.X	72	71	149	73
	1991-2023-cü illər	24.XII	11.II	02.V	11.X	49	80	162	74
Biləsuvar	1961-1990-cı illər	20.XII	22.II	07.V	05.X	64	74	151	76
	1991-2023-cü illər	22.XII	04.II	5.V	12.X	44	90	160	71
Neftçala	1961-1990-cı illər	04.I	18.II	11.V	09.X	45	82	151	87
	1991-2023-cü illər			07.V	14.X			160	

Şəkil 2. Kür-Araz ovalığında iqlim yay mövsümünün davamiyyəti (1961-1990-cı illər)

Şəkil 3. Kür-Araz ovalığında iqlim yay mövsümünün davamiyyəti (1991-2023-cü illər)

Dənizə yaxın ərazilərdə isə (Neftçala məntəqəsi) iqlimin istiləşməsi və şaxtalı günlərin sayının azalması ilə orta aylıq temperaturun 5°C -dən aşağı dayanıqlı keçidi son dövrlərdə müşahidə edilmir və demək olar ki, iqlim qış fəslə aradan qalxmışdır. Belə bir hal Lənkəran ovalığının cənubunda da müşahidə edilir [Həsənov, 2019: s. 9]. Əvvəlki dövrdə payızdan qışa keçid burada 4 yanvarda, qışdan yazı keçid isə 18 fevralda müşahidə edilirdi. Bununla belə, son onilliklərdə Neftçalada ikinci dövrdə bəzi illərdə davamlı qış qeyd olunub. Məsələn, 1993-cü ildə 64 gün, 2008-ci ildə 57 gün, 2012-ci ildə 43 gün davamlı iqlim qışı müşahidə edilmişdir.

Nəticə

Tədqiqat zamanı Kür-Araz ovalığında iqlim dəyişmələri nəticəsində ilin iqlim fəsilələrinin sərhədlərinin və davamiyyətinin dəyişməsi xüsusiyyətləri müəyyən edilmişdir:

- 1) baza dövrü ilə müqaisədə 1991-2023-cü illər dövründə yaz və yay mövsümlərinin başlanması tarixlərinin daha erkən, payızın və qışın başlanma tarixlərinin daha geç tarixlərə yerdəyişməsi baş vermişdir;
- 2) iqlim yazı və yayının davamiyyəti xeyli uzanıb (yazda 7-16 gün, yayda 7-13 gün), payız mövsümünün davamiyyəti isə ovalığın bəzi ərazilərində 1-3 gün artıb (Yevlax, Hacıqabul, Beyləqan), bəzi yerlərdə isə 4-7 gün azalıb;
- 3) iqlimin istiləşməsi, şaxtalı və ayazlı günlərin azalması ilə orta qış mövsümünün davamiyyəti xeyli qısalmış, sahilyanı ərazilərdə isə (Neftçala məntəqəsi) demək olar ki, iqlim qış fəslı aradan qalxmışdır.

Ədəbiyyat

1. Azərbaycanın aqroiqlim atlası. Bakı, 1992, 104 s.
2. Əyyubov, Ə.C., Hacıyev, Q.Ə. Azərbaycan CCR-in iqlim ehtiyatları. Bakı: Elm, 1984. 136. s.
3. Hacıyev, A.X. Kür-Araz ovalığında təhlükəli atmosfer hadisələrinin müasir vəziyyətinin qiymətləndirilməsi // Bakı: Coğrafiya və təbii resurslar. 2024. №1 (21), s.17-23.
4. Həsənov, M.S., Rəhimov, M.K., Hacıyev Y.C. Lənkəran vilayətində müasir iqlim dəyişmələrinin aqroiqlim ehtiyatlarına təsirinin qiymətləndirilməsi // Coğrafiya və təbii resurslar. 2019. №2 (10), s. 3-10.
5. Hüseynov C.S., İbrahimova, İ.V. Kür-Araz ovalığında uzunmüddətli temperatur dəyişmələrinin xüsusiyyətləri // Bakı: Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi Məcmuələri. 2020. Cild 22, № 1-2, s. 80-86.
6. Səfərov, S. H., Mahmudov, R.N. Müasir iqlim dəyişmələri və Azərbaycan. Bakı: Ziya, 2011. 312 s.
7. Галахов, Н.Н. Изучение структуры климатических сезонов года. Москва: Изд-во АН СССР, 1959. 183 с.
8. Ильичева, Е.М., Чубуков, Л.А. Признаки климатических границ сезонов и их продолжительность на территории СССР // Москва: «Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры». 1969. № 3, с. 267-275.
9. Лебедев, А.Н., Писарева, Г.П. Климатические сезоны СССР // Москва: Труды ГГО, 1956. № 62, с. 67-83.
10. Эюбов, А.Д. Агроклиматическое районирование Азербайджанской ССР. Баку: 1968. 185 с.
11. Initial National Adaptation Plan – Azerbaijan. 2024. 191 p.
12. Fourth National Communication to the UNITED Nations Framework Convention on Climate Change Republic of Azerbaijan. Baku: 2021. 326 p.
13. WMO Global Annual to Decadal Climate Update 2025-2029. 27 p.
https://wmo.int/sites/default/files/2025-05/WMO_GADCU_2025-2029_Final.pdf